

QURITILGAN MEVA VA SABZAVOTLARNING FITOPATOGEN MIKROMITSETLARINI TAHLIL QILISH VA ULARGA QARSHI ANTIFUNGAL BAKTERIYALARNI ANIQLASH

Baxora Ismoilovna Turaeva¹, Guzal Jumaniyazovna Qutlieva²

^{1,2}O‘zR FA Mikrobiologiya instituti. 100128, Toshkent. O‘zbekiston.

e-mail: turaevabakhora@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215957>

Annotatsiya. Hozirgi kunda Respublikamizda ekologik toza meva va sabzavotlarni yetishtirish, quritilgan mahsulotlar eksportini oshirish imkoniyatlari kengaymoqda. Ularni ekologik toza holatda yetishtirish va quritishni xavfsiz usullar asosida olib borish yangicha ilmiy tadqiqotlarni talab etadi. Ushbu maqolada quritilgan meva va sabzavotlarni zararlovchi mikroflora o‘rganilgan. *Aspergillus*, *Fusarium* va *Alternariya* avlodiga mansub fitopatogen mikromitset shtammlari ajratib olingan va ularga qarshi antifungal xususiyatga ega bakteriya shtammlari aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Mikroflora, *Aspergillus*, *Fusarium*, *Alternariya*, bakteriya, mikromitset, fitopatogen, antagonist, mikroorganizm.

Ilm-fanning rivojlanishi o‘simliklar bilan bog‘liq mikroorganizmlarni aniqlash, ularni ajratib olish, ko‘paytirish metabolizmini kuzatish va hayotiy jarayonlarini tadqiq qilish imkonini berdi. Mikroorganizmlar o‘simlik tanasiga shamol, tuproq yoki turli hasharotlar yordamida yuqadi. Fitopatogen mikroorganizmlar sintezlagan toksik xususiyatiga ega moddalar yuqori darajali faolligi tufayli o‘simlik ichiga kirib, hujayra devorini shikastlaydi. Buning natijasida kelib chiqadigan kasalliklar turli ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi [1]. *Fusarium*, *Aspergillus* va *Penicillium* avlodiga mansub mikromitsetlar zaharli ikkilamchi metabolitlar mikotoksinlarni hosil qiladi [2]. Ushbu avlodga mansub mikromitsetlar hosil qilgan metabolitlarning 300 tasi hayvonlar va odamlar uchun potensial toksik ekanligi o‘rganilgan. Aflatoksinlar, oxratoksinlar, fumonisinlar, deoksinivalenol, zearalenon, trixotesenlar va patulin odamlar va hayvonlarda immun toksiklik, kanserogenlik, efrotoksiklik, gepatotoksiklik, neyrotoksiklik va teratogenlik faolligini ko‘rsatishi isbotlangan [3]. Mikotoksinlar mikromitsetlarning ikkilamchi metabolitlari bo‘lib, ular kanserogen, genotoksik, teratogen, dermato-, nefro- va gepatotoksik hisoblanadi [4]. Hozirgi kunda quritilgan mevalarda (mayiz, o‘rik, tut, anjir) va sabzavotlarda (karam, baqlajon, qizil sabzi) aniqlanadigan mikotoksinlarning salbiy oqibatlarini tufayli iqtisodiy yo‘qotishlar sodir bo‘lmoqda. Hosil yig‘im terimidan oldin rezavor mevalarning chirishi va buzilishiga *Alternaria* spp, *Aspergillus* spp, *Botrytis cinerea*, *Cladosporium* spp, *Yeurotium* spp, *Penicillium* spp va *Rhizopus* spp kabi turli mikrozamburug‘ turlari sabab bo‘lishi mumkin [5;6]. Ispaniyada yetishtirilayotgan uzumlarda *Alternaria*, *Aspergillus*, *Cladosporium*, *Rhizopus* va *Penicillium* turiga mansub mikromitsetlar oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini buzuvchi mikotoksinlarni sintezlaydi [7;8]. Aflatoksin bilan zaharlanish ko‘pincha oziq ovqat istemoli bilan yuzaga keladi [9]. *Aspergillus*lar tomonidan aflatoksinlarni ishlab chiqarish uchun qulay sharoitlar yuqori namlik va o‘rtacha bo‘lgan haroratni o‘z ichiga oladi. Eng optimal sharoit 27 dan 30 °C (81 dan 86 °F) bo‘lgan harorat hisoblanadi [10]. Mikromitsetlar sintezlagan aflatoksinlarni kimyoviy

jihtadan barqaror bo'lib, oziq-ovqat mahsulotlaridan osongina chiqarib tashlash mumkin emas - hatto oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashda foydalaniladigan yuqori haroratda ham. Aflatoksinlar genotoksik kanserogenlardir. Xususan, aflatoksin B₁ Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma'lumotiga ko'ra 1-gruh kanserogeni ekanligi ta'kidlanadi. Ushbu ma'lumot asosida aflatoksinlarni uzoq vaqt davomida istemol qilinishi insonlarda saraton kasalligini keltirib chiqarishi haqida aniq xulosa chiqarish uchun yetarli dalil hisoblanadi.

Material va uslublar. Dastlab quritilgan mevalar (Malus P-olma, Pyrus L-nok) va sabzavotlar (Solanum lycopersicum L.-pomidor, Solanum melongena L.-baqlajon) dan tayyorlangan namunalar 1 g miqdorda tortib olindi va 3% vodorod peroksidi, spirt va distillangan suv bilan tozalandi. Tayyor holdagi namunalar 50 ml, 0,85% fiziologik eritma tayyorlangan steril kolbalarga solindi va 30 daqiqa davomida chayqatgichga qo'yildi. Namunalar asosida tayyorlangan suspenziya (100 mkl) probirkalarda 10³-10⁸ oraliq diapazonda tayyor eritmalarga quyildi. Tayyorlangan eritmalar va 3% vodorod peroksidi bilan tozalangan namunalar Petri likopchalariga agarli MRS, saburo, Chapek va KDA ozuqa muhitlariga ekildi. Inkubatsiya 20 °C dan 37°C haroratgacha bo'lgan termostatlarda 48-72 soatgacha davom etdi. Tadqiqotlar davomida agarli ozuqa muhitida rivojlangan mikroorganizm koloniyalari qayta ekish yo'li bilan tozalandi. mikromitsetlarning turlarini aniqlash uchun XSP-136 B va OLYMPUS BX 41 rusumli (400 marta kattalashtira oladigan) yorug'lik mikroskoplaridan foydalanildi.

Tadqiqotlarimizda quritilgan (Malus P-olma, Pyrus L-nok) va sabzavotlar (Solanum lycopersicum L.-pomidor, Solanum melongena L.-baqlajon) ning mikroflorasi o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra olingan namunalardagi mikroorganizmlarning ozuqa yuzasini qoplab o'sganligi kuzatildi. Har bir tajriba variantidagi tajriba namunalarida chashka Petri yuzasida rivojlangan koloniyalar mikroibologiyada qabul qilingan qayta ekish usuli orqali mikroorganizm toza izolyatlari ajratib olindi.

Hamunalarning mikrobiologik tahlili 3-kunlik tajriba

1-rasm. Quritilgan meva va sabzavotlarning mikroflorasini aniqlash uchun olib borilgan mikrobiologik tahlil

KDA, Saburo va Chapek ozuqa muhitlarida Petri chashkasi yuzasini qoplab o'sgan mikromitset izolyatlarining toza koloniyalari ajratib olindi, hamda morfologik xususiyatlari o'rganildi. Dunyo olimlarining tadqiqotlarida fitopatogen zamburug'larning mikotoksin hosil qilish xususiyatlari, ularni ajratib olish va xavfli xususiyatlarini o'rganish borasida ilmiy ma'lumotlar keltirilgan.

Quritilgan mevalar (Malus P-olma, Pyrus L-nok) va sabzavotlar (Solanum lycopersicum L.-pomidor, Solanum melongena L.-baqlajon) dan tayyorlangan namunalardan *Aspergillus*, *Fusarium* va *Uncinula* avlodiga mansub mikromitsetlar dominantlik qilganligi aniqlandi. *Penicillium* sp. *Fusarium* sp. va *Aspergillus* sp avlodiga tegishli fitopatogen mikromitset izolyatlarining toza kulturalari ajratib olindi va dominant tur sifatida mikrobiologiyada umum

qabul qilingan klassik usullar yordamida identifikatsiya qilindi. Qurtilgan meva va sabzavotlardan ajratib olingan dominant tur mikromitsetlari genetik identifikatsiya qilindi. *Alternaria alternata* Uz-N1. NCBI GenBank. PV528959, *Fusarium verticillioides* Uz-N2. NCBI GenBank. PV528839, *Aspergillus flavus* Uz-Z3. NCBI GenBank. PV528914. *Penicillium palitans* Uz-Z4. NCBI GenBank. PV529129. shtammlari sifatida NCBI bazasiga kiritildi. *Fusarium* avlodiga mansub mikromitsetlar tuproqda, turli o'simlik qoldiqlarida va zarasizlantirilmagan organik o'g'it tarkibida rivojlanadi. O'simlikdan olingan hosil bilan inson organizmiga kiradi va turli allergik kasalliklarni keltirib chiqaradi. Dunyo buyicha *Fusarium* turkumi zamburug'larining juda ko'plab turlari tarqalgan va barcha turdagi ekinlarga xavf soluvchi fitopatogenlarning yirik guruxi sifatida qayd etiladi. O'zbekistonning barcha xududlarida *Fusarium* turkumi zamburug'lari bilan kasallanish holatlari ko'plab uchraydi. Ushbu fitopatogen zamburug'lar o'simlikning ildiz sistemasi, poya va barglarini zararlaydi kulrang chirish, oq chirish hamda fuzarioz kasalliklarini keltirib chiqaradi. Qurtilgan mevalar (*Malus P-olma*, *Pyrus L-nok*) va sabzavotlar (*Solanum lycopersicum L.-pomidor*, *Solanum melongena L.-baqlajon*)ning mikrobiomini o'rganish borasida olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagicha xulosa qilindi. Qurtilgan namunalarning kuchli darajada fitopatogen mikroorganizmlar bilan zararlanganligi aniqlandi.

Penicillium sp., *Fusarium sp.* va *Aspergillus sp.* avlodiga mansub fitopatogen mikromitset shtammlari dominant turlar sifatida aniqlandi. Fitopatogen mikroorganizmlar bilan kurashish uchun antagonistik xususiyatga ega mikroorganizmlarni aniqlash uchun tizimli tadqiqotlar o'tkazish talab etiladi. Fitopatogen mikroorganizmlarga qarshi kimyoviy vositalarni qo'llash tavsiya etilmaydi, kimyoviy preparatlarni qo'llash orqali ekologik toza maxsulotlar yetishtirishning imkoni yo'q. Fitopatogen mikroorganizmlarga qarshi antagonistik shtammlarni aniqlash va ular asosida biologik kurash choralarini ishlab chiqish zarur. Sabzavotchilik uchun mo'ljallangan yer maydonlaridan tuproqqa va o'simlikning vegetatsiyasi davomida biologik ishlov berish choralarini ishlab chiqish tavsiya qilinadi. Sabzavotlarni yetishtirish jarayonida fitopatogen mikroorganizmlar bilan zararlanish uzoq yillar davom etadi, chunki fitopatogen mikroorganizmlar tuproqda, o'simlik qoldiqlarida uzoq muddatgacha yashovchanligini saqlab qoladi va qulay sharoit paydo bo'lganda rivojlanadi hamda o'simlikni zararlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Heidler D, Schatzmayr G. A new approach to managing myco-toxins // World Poult Reed. - 2003.-№ 19(2). -p. 12–15.
2. Mishra HN. Das C. A review on biological control and metabolism of aflatoxin // Crit Rev Food Sci Nutr. -2003. -№ 43. -R. 245–264
3. Turaeva BI, Soliev AB, Karimov HK, Azimova NS, Kutlieva GJ, Khamidova KM, Zuxritdinova NY (2021). Disease causing phytopathogenic micromycetes in citrus in Uzbekistan. Pak. J. Phytopathol. 33(02): 383-393.
4. Turaeva BI, Soliev A, Yeshboev F, Kamolov L, Azimova N, Karimov H, Zuxritdinova N, Khamidova KH (2020). The use of three fungal strains in producing of indole-3- acetic acid and gibberellic acid. Plant Cell Biotechnol. Mol. Biol. 21(35&36): 32-43.
5. Turaeva, B., Kutlieva, G., Kamolova, K., Zuxritdinova, N. (2023). Isolation and identification of bacteria with cellulolytic activity from the microflora of animal juice. Journal of Wildlife and Biodiversity, 7(4), 241–264.

6. B Turaeva, N Zukhritdinova, G Kutlieva, A Makhkamov, X Keldiyorov. Microflora and plant pathogenic fungi affecting bacteria in grape plantations in Uzbekistan. SABRAO J. Breed. Genet 55 (6), 2037-2051.
7. Valero A., Mari'n S., Ramos A.J., Sanchis V. Ochratoxin A-producing species in grapes and sun-dried grapes and their relation to ecophysiological factors // Let App Microbiol. -2005. - № 41. -P. 196–201.
8. Halide Aydogdu., Yalcin Gucer., MICROFUNGI AND MYCOTOXINS OF GRAPES AND GRAPE PRODUCTS//Trakia Journal of Sciences., -2009., -V. 7., Suppl. 2., pp 211-214.
9. J. Boonen., S.V. Malysheva., L. Taevernier., J. Diana Di Mavungu., S. De Saeger., B. De Spiegeleer. Human skin penetration of selected model mycotoxins// Toxicology. -2012. - №.301 (1–3)., -R.21–32.
10. Voth-Gaeddert LE, Stoker M, Torres O, Oerther DB. Association of aflatoxin exposure and height-for-age among young children in Guatemala // Int J Yenviron Health Res. -2018., -№ 28(3)., -P. 280-292.